

ИНТЕГРАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ

Динара Махмудовна Файзиева

старший преподаватель

кафедры узбекского и иностранных языков УзГУФКС

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются возможности интеграции русского языка с другими дисциплинами, раскрывается важность межпредметных связей для формирования единого восприятия знаний у учащихся. Особое внимание уделяется тому, как межпредметные связи помогают развивать креативное и критическое мышление, углубляют интерес к русскому языку и способствуют формированию практических навыков, необходимых для благополучной социализации.

Ключевые слова: русский язык, всестороннего развития личности межпредметные связи, критическое мышление, креативность, практические навыки.

ABSTRACT

The article examines the possibilities of integrating the Russian language with other disciplines, reveals the importance of interdisciplinary connections for the formation of a holistic perception of knowledge among students. Special attention is paid to how interdisciplinary connections help develop creative and critical thinking, deepen interest in the Russian language and contribute to the formation of practical skills necessary for successful socialization.

Keywords: Russian language, comprehensive personality development, interdisciplinary connections, critical thinking, creativity, practical skills.

По мнению исследователей, интеграция является одним из основных дидактических условий роста научного уровня преподавания дисциплин и эффективности всего учебного процесса. Многими учеными-дидактами и методистами интегративные связи, реализуемые в процессе изучения русского языка, рассматриваются как наиболее оптимальный способ формирования научного мировоззрения учащихся, как средство формирования различных

приемов умственной деятельности, условие формирования общих знаний и учебно-познавательных умений.

Эффективность осуществления интегративных связей на уроках во многом зависит не только от уровня профессиональной компетентности учителей, но и от того, насколько глубоко они убеждены в их необходимости, достаточно ли осведомлены об их сущности и функциях, хорошо ли сформированы их практические умения по реализации интеграции в своей деятельности, имеют ли они необходимые теоретические знания из смежных предметов и соответствующую методическую подготовку.

Нынешнее образование требует создания таких условий, при которых знания учащихся становятся не разрозненными фактами, а частью целостной картины мира. Интеграция разнообразных предметов позволяет учащимся устанавливать логические связи между изучаемыми явлениями, что значительно повышает качество обучения. Русский язык, как один из базовых предметов, идеально подходит для реализации межпредметного подхода, так как его содержание связано с культурой, историей, искусством и наукой, что открывает перед преподавателями широкие потенциалы для интеграции.

Интеграция русского языка с другими предметами требует от преподавателя продуманного подхода к планированию уроков. Необходимо чётко выделить образовательные цели, определить содержание материала и подобрать подходящие формы работы. Межпредметный подход не должен заменять традиционное обучение, но должен органично дополнять его, обогащая образовательный процесс.

Интеграция русского языка с естественными науками также открывает новые горизонты для межпредметного обучения. Например, тексты на темы анатомии, биохимии или истории могут быть использованы для изучения научного стиля речи. Анализ таких текстов способствует формированию навыков логического построения высказываний, развития научного мышления и усвоения терминологии, что важно для подготовки учащихся к будущей профессиональной деятельности в научной сфере.

Связь русского языка с обществознанием и правоведением актуальна в контексте формирования у учащихся коммуникативных компетенций. Изучение языка права, официально-делового стиля, анализ текстов законов или общественных договоров учат понимать структуру и особенности официальных документов. Это помогает им осваивать принципы аргументации, развивает

умение точно и грамотно выражать свои мысли, что важно для их дальнейшей профессиональной и социальной реализации.

Интеграция русского языка с другими дисциплинами не только обогащает процесс обучения, но и способствует формированию ключевых компетенций, таких как способность, анализировать, сравнивать, классифицировать и синтезировать информацию. Межпредметные задания учат работать в команде, принимать различные точки зрения и искать компромиссные решения, что становится важным элементом их социальной адаптации.

Для удачной реализации межпредметных связей преподаватель русского языка должен уделять внимание развитию исследовательской и проектной деятельности учащихся. Например, создание проектов, объединяющих темы разных дисциплин, позволяет учащимся применять знания на практике, формирует у них навыки самостоятельного поиска и обработки информации, а также развивает критическое мышление.

Таким образом, интеграция русского языка с другими дисциплинами и реализация межпредметных связей являются мощным инструментом, который помогает сделать обучение более глубоким, интересным и практически значимым для учащихся. Этот подход позволяет формировать у учащихся навыки, необходимые для их успешной социализации, и готовит их к жизни в современном мире, где умение связывать знания из разных областей становится важным элементом профессиональной и личностной компетентности.

REFERENCES

- 1.Лотман Ю. М. Тартуско-московская семиотическая школа. (Текст). Москва: Гнозис.- 1994.
- 2.Баранов М. Т. Межпредметные связи русского языка в учебном процессе / Русский язык в школе. (Текст). 1979. - № 4. - Стр. 18-24.
- 3.Маткин В.В.. Межпредметные связи при обучении русскому языку и литературе. (Текст). РЯШ. -1976. - №3. - С.52-54.
- 4.Дейкина А.Д. Межпредметные связи русского языка и литературы и пути их реализации (Текст) / РЯШ.- 1979. - № 3. - С. 14-19.
- 5.Ятайкина А.А. Об интегрированном подходе в обучении (Текст) // Школьные технологии. - 2001.
6. Гуц, Е. Н. Методика преподавания русского языка. Общая теория дидактики : учебное пособие / Е. Н. Гуц. — Омск : ОмГУ, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-

7779-2475-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/142443>

7. Лиева, Л. И. Методика преподавания русского языка.